

Editorial 34

Editor's Note

Marcos Antônio Fávaro Martins

Doutor em Integração da América Latina pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Professor do Curso de Relações Internacionais da Universidade Paulista.

Charles Pennaforte

Doutor em Relações Internacionais pela Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Pós-doutor Integração da América Latina pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Professor do Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas.

1

A Revista Intellector traz ao público mais uma seleção de textos de excelência sobre a Geopolítica e as Relações Internacionais. Em seu fascículo de número 34, a revista traz cinco artigos e duas resenhas, que nós fazemos questão de comentar.

O primeiro artigo da edição trata da geopolítica russa. Pável Grass analisa os grandes acontecimentos mundiais na busca da resposta se seria possível, neste começo de século XXI, uma “nova Yalta”. Ou seja, um entendimento entre os cinco maiores líderes mundiais para o estabelecimento de um novo ordenamento geopolítico mundial. A referência a Conferência de Yalta, em 1945, não é uma mera metáfora ou uma analogia pobre, uma vez que o autor explora os acontecimentos da conferência com intenções analíticas.

Fernanda das Graças Corrêa faz uma análise da *startup* alemã Terraplasma Medical GmbH, empresa do ramo médico/farmacêutico que desenvolveu soluções inovadoras para o tratamento do COVID-19 – tal tratamento se baseia no tratamento de plasma atmosférico frio. Tal tecnologia pode ser utilizada para fins militares e a autora explora isso em seu artigo.

Charles Pennaforte e Thiago Kazuhira Hayasaka analisam o uso militar do “ciberespaço”. Com a consolidação da internet como instrumento técnico nos últimos trinta anos, é natural que os Estados passem a compreender a sua importância militar. O artigo apresentado analisa o caso russo, que é um dos pioneiros no uso militar do ciberespaço. Os russos incrementam sua capacidade estratégica buscando o maior controle sobre a própria rede como demonstram a adoção de uma nova doutrina de segurança da informação, em 2016 e da assinatura da “lei da internet soberana” em 2019.

Marcela do Nascimento Padilha apresenta um artigo sobre relações campo/cidade. A autora discute as diferentes interpretações dessas relações entre o século XIX e o século XX.

Itamara Martins de Souza e Carmen Regina Dorneles Nogueira apresenta um artigo sobre a integração pensada a partir da problemática das cidades gêmeas. O artigo analisa o caso das cidades de São Borja (Brasil) e São Tomé (Argentina) que demandou acordos no plano educacional entre Brasil e Argentina.

Marcos de Lima Gomes e Elói Martins Senhoras resenham o livro de Marcos Antônio Fávoro Martins *“Construtores da Geopolítica sulamericana”*, um livro que explora os dois maiores teóricos da Geopolítica latino-americana em perspectiva comparada. Esses teóricos são Carlos Babia Malagrida (1890-1937) e Mário Travassos (1891-1973). O livro faz considerações importantes sobre a Grande Estratégia, a Geopolítica e a integração da América do Sul.

Ricardo Luigi resenha o livro de Charles Pennaforte *“Movimentos antissistêmicos e Relações Internacionais”*. Filiado na corrente do neomarxismo, o livro apresenta uma perspectiva de Geopolítica crítica a partir da obra de Gramsci, e, principalmente, de Immanuel Wallerstein. Tal perspectiva concebe os EUA como potência mundial decadente em seu esforço de projetar poder tendo como concorrente os países do BRICS, principalmente a China.

Lidando sempre com a realidade desafiadora de publicar textos de excelência sobre temas estratégicos, os editores da revista Intellector agradecem os pesquisadores que sempre confiaram na nossa revista como canal de difusão e, principalmente, os seus leitores, que acompanham a revista em um percurso de quase vinte anos.

2

Prof. Dr. Charles Pennaforte

Prof. Dr. Marcos Antônio Fávoro Martins

A evolução das publicações científicas em Geografia Política e Geopolítica tem sido caracterizada nas últimas cinco décadas pela eventual projeção de alguns poucos discursos normatizadores sobre conceitos e especificidades próprias a cada campo de pesquisa com alta reverberação, na contramão da realidade empírica, que tem sido estruturada por um majoritário volume de publicações dentro e fora do pensamento geográfico no qual a geografia política e a geopolítica claramente se comunicam.

A contemporânea difusão da Geopolítica nos discursos científicos não necessariamente repercute no aumento do rigor teórico e metodológico em sua diferenciação em relação aos estudos de Geografia Política (GOMES; SENHORAS, 2020), mas trouxe consigo a construção de um perfil eclético de produções científicas na qual há o uso ambíguo de conceitos e teoria de ambas as áreas sob a roupagem de uma linguagem que simplifica tudo em geopolítica.

A despeito de existir diferenciadas abordagens e marcos teórico-metodológicos sobrepostos na tradicional abordagem da Geografia Política em seu foco sobre as relações de modernas escalas espaciais, predominantemente intranacionais, *vis-à-vis* à clássica Geopolítica, pautando-se em planejamentos e estratégias no espaço, com destaque ao internacional (MARTIN, 1959), o pensamento científico e não científico evoluiu de modo a difundir a geopolítica como um jargão popular para analisar um mundo multirecortado pela complexidade em suas diferentes espacializações e periodizações.

Partindo de um resgate do pensamento geopolítico clássico, balizado por uma proposição teórico-metodológica para os Estados Nacionais, a presente resenha tem por finalidade revisitar os estudos de geopolítica a partir de uma arqueologia no conhecimento sobre o pensamento geopolítico sulamericano, o qual tem sido muito pouco explorado diante das riquezas científicas construídas ao longo do tempo.

O objeto desta resenha é o livro “Construtores da Geopolítica Sulamericana”, composto por quatro capítulos, incluídas seções de introdução e considerações finais, o qual foi escrito pelo pesquisador brasileiro, Marcos Antônio Fávaro Martins, geógrafo, mestre e doutor em Integração da América Latina.

No primeiro capítulo, “o estadista e o soldado: considerações sobre os dois modelos geopolíticos”. Destaca-se a importância do catalão *Carlos Badia Malagrida* (1890-1937), no qual, difere-se de sua época, no que se conserve às questões geopolítica latino-americana, onde, teve a oportunidade de viajar por toda América do Sul, em especial para Argentina e Chile, onde ressaltava a importância da reaproximação entre repúblicas hispânicas e sua antiga metrópole (Espanha).

A tese defendida por *Malagrida*, de substituição dos Estados latino-americanos por complexos federativos organizados com fatores naturais, de pequenos Estados sulamericanos teriam em sua geopolítica o *status* de supranacionais chamadas de “*federaciones*”, vinculava-se ao nacionalismo hispano-americano, atrelados a nação espanhola, que se define com o parentesco cultural com símbolo da Grade Espanha.

As batalhas napoleônicas em que a Espanha havia se envolvido, fomentou a ideia de célula do regionalismo catalão, propiciou ao governo espanhol uma reaproximação das suas antigas colônias na América do Sul, sintetizando a visão política naquele subcontinente de duas Américas: Norte e Sul, bem como as doutrinas *Monroe* e a *Bolívar*.

Apoiam-se nas ideias da Geografia Política de *Ratzel* para propor o reordenamento estatal no continente sulamericano pelo o critério geográfico, no qual os Estados latino-americanos deveriam ser reorganizados segundo um esquema que respeitasse estas regiões naturais estabelecendo o equilíbrio político continental devido à má formação territorial dos seus Estados.

No segundo capítulo, a discussão baseia-se num primeiro contraponto: o significado da unificação da Bacia do Prata, por meio da disputa continental, ficando latentes as diferenças entre os estudiosos de geopolítica para a América do Sul, *Malagrida* e Mário Travassos, onde destacam suas ideias geopolíticas e as possibilidades de integração dos países hispânicos para as duas bacias, Prata e Amazonas.

A questão da reunificação da bacia platina e tema de divergências entre os geopolíticos da época promovendo a busca pelo poder único hispano-americano defendido por *Malagrida*, em que acreditava na reconstituição da estrutura territorial do vice-reinado do rio Prata e Mário Travassos sustentando ser nocivo para os interesses dos brasileiros.

O conceito de geopolítica de fronteira viva refuta as tendências para a região sulamericana no sentido de unificação, onde tal argumento de integração física dos Estados hispânicos ora defendido por *Malagrida*, potencializaria o poder político da Argentina na região, sendo um contraponto para a Coroa Portuguesa que vinha expandindo seus territórios por meio de estradas e das bandeiras.

A transversalidade é tema bastante discutido sobre a importância e estratégica da implantação dos transportes, portos, aeroportos e demais elementos que o compõe, o que poderá ser o equilíbrio em tempo de paz, tais elementos, poderia ajudara os estratégicos da política de transporte para a região que ora se encontrava em busca de suas formações territoriais.

No terceiro capítulo, o segundo contraponto: estrutura e destino político geopolítico Luso-América, com enfoque para as duas Américas Ibéricas sob a ótica dos dois geopolíticos, *Malagrida* e Mário Travassos, quanto à estrutura territorial do Brasil, bem como sua projeção geopolítica no continente e a visão hispano-americana de *Malagrida*.

Não obstante, o desinteresse por parte de *Malagrida* pela "*Confederación Brasileña*" contrastando com as ideias nacionalismo de Mário Travassos, evidenciando suas diferenças político-culturais que separam as América portuguesa e hispânica, havendo de certo modo, ao menos no primeiro século de independência, certa rivalidade e o temas da América espanhola para com o Brasil.

Neste contexto, a referência à Geopolítica brasileira, expressa elementos importantes na América Portuguesa, trazidos por pensadores como Mário Travassos, Couto e Silva e Meira Mattos, ao apresentarem a territorialização nacional permeada por três grandes recortes geoestratégicos - Sul, Central e Norte - com base nos fundamentos históricos, físicos e humanos, advindos da colonização portuguesa e cristalizados ao longo do tempo no Estado Nacional brasileiro.

Como paradigma nesta obra, a América portuguesa é considerada uma incógnita devido sua diversidade regional, e o Brasil neste contexto, sendo considerado como uma grande potência regional

devido sua coesão territorial, o que é questionado sobre sua viabilidade da confederação luso-americana, em que, a desigualdade regional do Brasil poderia oscilar entre o estabelecimento da “*Confederación Brasileña*”, produto do sucesso econômico de vivificar seus espaços interiores, e/ou balcanização tardia em relação à América espanhola.

No quarto e último capítulo, o terceiro contraponto: a Bolívia no concerto continental tem como objeto compreender alguns dos problemas internacionais sulamericanos sob a ótica geopolítica causadoras de ascos entre seus críticos, donde questões da transformação do Estado da Bolívia é foco central neste debate.

Os diversos fatores geopolíticos até formação territorial do Bolívia é tema central neste capítulo, onde é repercutido por diversas disputas fronteiriças, entre: Paraguai, Brasil, Chile e Peru, reverberam em guerras e disputas diplomáticas o que levou ao longo de sua história uma perda de cerca de 53% de seu território na América do Sul.

A posição geográfica da Bolívia, isolamento mediterrâneo, onde esta oscila pendularmente à procura do oceano e portos como meio de comunicação junto ao resto do mundo é um problema que pode ser compreendido como produtos da formação territorial, e assim, considerado ao mesmo tempo um país andino, platino e amazônico.

Deste modo, a Bolívia passa a ser vista como *Heartland* (área pivô) sulamericana, embora *Malagrida* acreditasse que a Bolívia fosse um enclave necessário, um obstáculo para a integração continental e fadado ao desaparecimento. Em contraponto, Travassos, acreditava que a Bolívia pudesse ser o pivô da política continental, com articulação entre Estados distintos, cumprindo a função de núcleo estratégico do continente.

Os capítulos ora descritos demonstram uma riqueza do pensamento geopolítico sulamericano em sua forma clássica, permitindo refletir sobre a rica projeção de distintos recortes e planejamentos estratégicos existentes sobre este espaço internacional, os quais tendem a ser deixados de lado em função de uma memória de curta duração que pouco valoriza os conhecimentos do passado e que não visualiza a latência do pensamento e de forças estruturais no longo prazo.

Conclui-se com base nas discussões apresentadas ao longo desta resenha que o livro, “*Construtores da Geopolítica Sulamericana*”, traz significativas contribuições para os estudos de Geopolítica, sobretudo, com elementos para se refletir sobre a História do Pensamento Geopolítico, bem como sobre a teorização da regionalização do subcontinente Sulamericano, preenchendo assim uma lacuna existente na literatura científica regional, mas amplamente acessível a um amplo público em função de uma linguagem assertiva.

REFERÊNCIAS

GOMES, M. L.; SENHORAS, E. M. “Estudos de Geografia Política e Geopolítica: evolução sob o prisma de uma revisão integrativa”. In: SENHORAS, E. M.; VITTE, C. C. S.; ROCHA, A. S. (orgs.). Geografia e Relações Internacionais: Debates Temáticos. Boa Vista: EdUFRR, 2019.

MARTIN, G. J. "Political Geography and Geopolitics". Journal of Geography, vol. 58, n. 9, 1959.

MARTINS, M. A. F. Construtores da geopolítica sulamericana. Boa Vista: Editora da UFRR, 2018

